

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE CIUDADANÍA: UNA MIRADA CONSTRUCTIVISTA¹

COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY IN CITIZENSHIP BUILDING: A CONSTRUCTIVIST VIEW

Dionnys Peña²
Bladimir Díaz³
Marlyn Vargas⁴
Universidad del Zulia

RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar de que manera las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) podrían contribuir a la conformación de ciudadanía desde una perspectiva constructivista, es decir, partiendo del individuo y de lo que este necesita para aprender significativamente este importante recurso en pro de su propio beneficio y el de su comunidad. Se acudió a un método de tipo deductivo-documental que parte de tres categorías centrales: Aprendizaje, Tecnologías de información y comunicación, ciudadanía; lo cual implicó un acercamiento a enfoques teóricos sobre constructivismo y aprendizaje significativo, sociedad del conocimiento y mediación tecnológica además de los relacionados con el tema de la formación de ciudadanía y valores sociales. Como resultado se obtuvo una propuesta que enlaza los aspectos clave sobre cada dimensión y se concluye que las TIC contribuyen constructivamente en la conformación de ciudadanía siempre que los gobiernos asuman su papel como mediadores creativos de estos recursos y los individuos reconozcan los medios tecnológicos como ambientes de ejercicio participativo y democrático.

¹ Este documento es producto del Seminario Constructivismo I del Doctorado en Ciencias Humanas de la Fac. de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Dirigido por la Dra M. Elena Febres Cordero. Al tiempo de ser insumo para los proyectos: "Política comunicacional de los medios de comunicación social en la frontera colombo-venezolana para la construcción de ciudadanía" Financiada por el CONDES, y "Portafolio de productos y servicios para consolidación de los consejos locales de planificación pública en el Zulia". Registrado en el CONDES.

² Prof. Agregado de la Universidad del Zulia. Investigador del Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Cursante del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia por educación continua. E-mail: dionnysp@gmail.com

³ Prof. Titular, de la Universidad del Zulia. Investigador del Centro de Investigaciones de la Comunicación y de la Información (CICI). Cursante del Doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad del Zulia por educación continua. E-mail: bladimirdiaz@cantv.net

⁴ Personal administrativo del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia y participante del referido doctorado bajo la modalidad de educación continua. E-mail: marlynvargas@cantv.net

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Palabras clave: Constructivismo, Tecnologías de Información y Comunicación, Conformación de Ciudadanía, Aprendizaje Significativo.

ABSTRACT

The purpose of this work paper is to analyze in what way the Communication and Information Technology (CIT) could contribute to build citizenship from a constructivist perspective, that is to say, starting from the individual and what it needs to learn significantly this important resource for his own benefit and for its community. A documental deductive methodology was applied beginning with three main categories: Learning, Communication and Information Technology and citizenship: all this implies approach focused on constructivism and significant learning, society of the knowledge and technology mediation plus those related with citizen formation and social values. As result a proposal that connects the key aspects on each dimension was obtained, it concludes that the TIC constructively contributes in citizen building but it governments assume their role as creative mediators of these resources and the individuals recognize technological means as participative and democratic exercises environments.

Keywords: Constructivism, Information and Communication Technologies, Formation of Citizenship Significant Learning.

ASPECTOS INTRODUCTORIOS: LOS FRUTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Mucho se ha hablado sobre los efectos positivos y negativos de las TIC en diversas áreas y contextos pero existe una preocupación que siempre queda en el tapete de las grandes discusiones sobre el tema: ¿pueden contribuir las TIC a la generación de impactos sociales trascendentales como pudiera ser el caso de la formación de ciudadanía?; entendiendo por ciudadanía la formación de una cultura cívica para el ejercicio de derechos de participación, es decir potenciar capacidades en los ciudadanos para que puedan implicarse íntegramente en la vida pública y política tal como lo refiere Dahl citado por Pérez (2003)

Las premisas que dan fuerza a la duda anterior tienen que ver en primer lugar con el hecho indudable de que la penetración de las TIC en los sectores estratégicos de las sociedades se ha basado en una visión instrumental de procesamiento y uso de información como recurso económico (Joyanes, 1998). Esto ha permitido insertarse por fuerza en la tendencia de sociedad de la información pero con el precio de que los

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

recursos tecnológicos aparecen como exclusivos del campo de la rentabilidad económica de los pueblos sin implicaciones significativas para el comportamiento comunitario.

En segundo lugar, y a la vez, como consecuencia de lo anterior, el ciudadano común desconoce como aprovechar las bondades de las TIC para su desarrollo y el de su entorno social. Esto tiene su raíz en el poco valor atribuido a las TIC como herramienta clave de aprendizaje social quedando a libre albedrío el manejo de estas en un contexto donde privan las desigualdades y perversiones de toda índole. En consecuencia las TIC, en tanto producto del hombre y para el hombre, termina reproduciendo las condiciones que la gobiernan expresándose en: a) incremento de brechas sociales, al punto de distinguir entre quienes tienen o no acceso a las tecnologías como inforricos e infopobres); b) degeneración de valores humanos; c) desidia y apatía hacia lo común.

En tercer lugar, se observa que los gobiernos legislan en materia tecnológica pero no operacionalizan acciones concretas; y si lo hacen no se prevén los mecanismos para el seguimiento de grandes proyectos que persigan fines sociales con el uso de tecnologías, tal como ocurriera con el caso de los INFOCENTROS en Venezuela y otros proyectos tecnológicos con grades perspectivas teóricas pero que presentan grandes fallas en su instrumentación.

En las condiciones anteriores es obvio que existan cada vez menores posibilidades de desarrollo humano y de construcción ciudadana, pese a que las TIC se encuentran figurando como la herramienta de mayor valor para reconducir el destino de los pueblos. En tal sentido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) señala la educación como estrategia clave par reconducir socialmente las TIC y lograr mayores posibilidades de desarrollo humano. Es por ello nos propusimos en este trabajo, analizar de que manera las TIC podrían contribuir a la conformación de ciudadanía desde una perspectiva constructivista, es decir, partiendo del individuo y de sus necesidades para aprender significativamente este importante recurso en pro de su propio beneficio y el de su comunidad.

Para el fin propuesto, acudimos a un método de tipo deductivo-documental que parte de tres categorías centrales: Aprendizaje, Tecnologías de información y comunicación,

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

ciudadanía; lo cual implicó un acercamiento a enfoques teóricos sobre constructivismo y aprendizaje significativo, sociedad del conocimiento y mediación tecnológica además de los relacionados con el tema de la formación de ciudadanía y valores sociales para culminar en el análisis de contenido que busca la extracción de aspectos clave sobre cada dimensión para vincular las tres dimensiones de estudio y sintetizar la manera como las TIC pueden contribuir a la construcción de ciudadanía.

UNA POSTURA CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE SOCIAL DE LAS TIC

Las concepciones acerca del constructivismo suelen variar entre diversos sujetos de acuerdo con sus intereses, percepciones particulares, estilos de pensamientos, en fin, según la episteme particular de cada estudioso de este concepto. Esto lleva a dejar libertad para asumir el constructivismo ya sea como corriente filosófica, enfoque teórico o método que orienta el accionar pedagógico activo y la generación del conocimiento considerando variables psicológicas e individuales, en oposición al modelo conductista impregnado de objetivismo e instruccionismo.

Los enfoques teóricos que sirven de fundamento al constructivismo también suelen presentar diferencias que permiten ajustar esta orientación a diversos objetos de estudio, donde el aprendizaje puede ser considerado en sentido restringido o amplio. Así puede verse que Piaget (1985) plantea un enfoque cognitivo donde el aprendizaje es considerado como un proceso interno del individuo, que tiene como fin la adaptación de este al ambiente mediante el equilibrio entre conocimientos nuevos y conocimientos previamente adquiridos. Según este planteamiento el aprendizaje es una actividad más bien solitaria y la construcción de conocimientos es un fenómeno individual autoestructurante.

Desde el enfoque de Novak y Gowin (1988), el aprendizaje se construye a partir de la observación de conocimientos o de objetos vistos a través del cristal de los conceptos que ya poseemos. Para Novak (1989) un nuevo conocimiento comienza con la observación de cómo funciona el mundo, y la forma en que los individuos le dan sentido a este, varía y cambia con el tiempo. Este enfoque no difiere mucho del piagetano anteriormente citado

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

en cuanto continúa considerando la construcción del conocimiento desde la perspectiva personal y en función de conceptos que cada individuo maneja con antelación.

Los enfoques de Piaget y Novak citados con anterioridad son particularmente útiles en el estudio de fenómenos correspondientes al contexto escolar y donde interesa aportar opciones para que el individuo procese información de manera significativa, aprovechando el arsenal de conocimientos previos que posee o descubriendo formas de activar sus estructuras de conocimiento dormidas. No obstante, para las aplicaciones constructivistas inherentes a la enseñanza-aprendizaje en el contexto social como es el caso que nos ocupa, resulta pertinente asumir enfoques interaccionistas y que toquen variables culturales como los que a continuación se refieren.

Vigotsky (1988) plantea que el conocimiento se construye a través de la interacción de un individuo y su medio por lo que la interrelación, la cooperación y el diálogo se consideran elementos imprescindibles para que se produzcan nuevos aprendizajes. De Vigotsky surge la idea de un aprendizaje de tipo situado, distribuido y contextualizado. Es decir que el contexto determina el tipo, forma y calidad de los aprendizajes.

Por su parte Coll y Solé (1997:15) plantean un enfoque más integrador del aprendizaje en tanto considera que la escuela debe hacer accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal y no solo cognitivo. Según este enfoque, “la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que supone incluir las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación interpersonal y motrices”, lo cual quiere decir que son muchos los elementos que la educación está dejando de lado para que este proceso logre los impactos deseados en el medio social y colectivo.

De modo que un enfoque constructivista ideal para el estudio del fenómeno tecnológico en el ámbito de la ciudadanía pasa por asumir el aprendizaje significativo de este importante recurso no solo desde la consideración de intereses y experiencias previas, sino también en el marco de procesos de inserción social, interacción, desarrollo de habilidades personales y colaboración mutua. Una nueva concepción o aplicación del constructivismo igualmente obliga a readaptar la noción de aprendizaje significativo desde

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

perspectiva escolar que lo entiende como esfuerzo intencionado para relacionar los nuevos conocimientos con experiencias, hechos u objetos que el individuo ya posee en su estructura mental (Novak, 1989) hacia una concepción social que lo considera como una actividad organizada alejada de improvisaciones, con una estructura básica para la preparación de los ciudadanos demandados por una sociedad democrática (Lacueva, 2000)

De esta manera puede partirse de los elementos generales para el aprendizaje significativo, y extrapolarlos hacia los elementos que se requieren activar en el aprendizaje social de las Tecnologías de Información (TIC); de modo que se asuma al ciudadano común como el alumno, al gobierno como el gran profesor, a la sociedad como el ambiente escolar y a las TIC como el objeto de conocimiento (Grafico 1)

Gráfico 1
Aprendizaje significativo en el contexto Social
Díaz, Peña, Vargas 2006

La dinámica de aprendizaje social necesaria para activar los elementos es otro de los asuntos que la educación debe resolver. En este sentido es necesario considerar que el estudio investigativo de situaciones sociales y personales vinculadas con lo científico-tecnológico demanda múltiples actividades que no siempre concuerdan con las labores

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

tradicionales pasivas de copiar de un texto. En tal sentido LaCueva (2000), plantea tres estrategias o actividades de conocimiento medulares: El empleo de las experiencias desencadenantes o estimuladoras, la generación de ambientes cooperativos y el cambio de concepciones.

De acuerdo con la referida autora, las experiencias desencadenantes son labores amplias y bastante informales que buscan familiarizar al alumno o individuo que aprende, con las realidades del mundo en que viven y constan de visitas, diálogos con expertos, conversaciones sobre objetos de interés entre otras planteadas por los mismos participantes. La creación de ambientes cooperativos significa colocar a los estudiantes en situaciones de práctica donde puedan ayudarse mutuamente aprovechando de todos las fortalezas particulares, minimizando las debilidades a fin de aprender mejor a influir en los destinos de su sociedad. Y el cambio de concepciones busca preparar los andamios para la reconstrucción de preconceptos perniciosos en el aprendiz por nuevas nociones lo cual requiere desarrollo de procesos metacognitivos y socio afectivos de control y autoevaluación.

SOBRE LAS MEDIACIONES NECESARIAS

La entrada a una nueva concepción de uso y asimilación tecnológica implica acercarnos a la teoría social de la mediación tecnológica (Pineda, 2004) en la cual se considera que existe una transición entre el paradigma informacional de las TIC (Sociedad de la información) al cognitivo (Sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje). Este tránsito de perspectivas se observa en la forma como se han ampliado las definiciones sobre las TIC, desde ser consideradas para el procesamiento tecnicista de información y generación de avances hipermediales, pasando por su empleo para la “gestión de la inteligencia social” (Páez, 1992), hasta la consideración de la pluralidad y complejidad de saberes y la reticularización de las relaciones humanas (Pirela, 2004)

El referido enfoque sobre sociedad de conocimiento, la comunicación y el aprendizaje se basa no tanto en las TIC per se, sino en lo que el hombre puede hacer con ella en procesos de construcción y reconstrucción de su entorno social, cultural, político,

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

económico, etc. Y para ello es necesario estudiar los grandes procesos que fungen como mediadores entre el hombre y la máquina los cuales, a nuestro juicio, se constituyen en procesos de mediación que contribuyen al aprendizaje significativo de las TIC. Estos a su vez tienen que enfrentarse a nuevas condiciones y/o características de los nuevos objetos de aprendizaje como la modificación de conceptos espacio-tiempo, la interactividad, la libertad de acción, el manejo de diferentes percepción del entorno, relaciones sociales virtuales, entre otras propias de la dinámica tecnológica.

De allí que sea necesario nuevos modelos para mediar en el aprendizaje de los recursos tecnológicos disponibles y sacar provecho de ellos. El modelo de comunicación multiescalonado propuesto por Cartier citado por Pineda (2004) abre un abanico de alternativas para explicar las diversas experiencias de comunicación factibles mediante redes telemáticas a saber: difusión masiva (De uno a muchos), experiencias de correo electrónico (de uno a uno), intercambios comunicativos a través de listas de discusión, chats, videoconferencias (de muchos a muchos) y las experiencias de teleconferencias, revistas electrónicas y paginas web (producción del mensaje informativo), no obstante aporta muy pocas claves en cuanto a como lograr las mediaciones necesarias para activar tales habilidades de manejo de estas herramientas en los individuos.

El modelo de comunicación audioescriptovisual de Coutier igualmente citado por Pineda (2004) ofrece una clave importante para la enseñanza-aprendizaje de las TIC, por cuanto plantea que las tecnologías de información operan con una lógica que no solo remite al pensamiento verbal sino que combina lo auditivo, lo visual, lo escrito y hasta lo imaginario, emulando la estructura psíquica del pensamiento humano que es integral y holística y no secuencial-jerárquica.

Pero tal vez el modelo más interesante para viabilizar los procesos que ocurren entre las TIC y el individuo, es el modelo de mediaciones múltiples propuesto por Pirela (2004), el cual apunta al aprendizaje tecnológico o inteligencia investigativa en el usuario, entendida como la capacidad para saber utilizar y darle significado a la información por medio de las teletecnologías, para lo cual es necesario pasar por niveles de mediación cognitiva, tecnocognitiva/ tecnoinstrumental y hasta llegar a la mediación crítica de

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

aplicación de conocimientos. Según este planteamiento, el nivel cognitivo es responsabilidad del emisor creador del conocimiento; el tecnocognitivo/ tecnoinstrumental es donde interviene el profesional o especialista con las habilidades instrumentales y técnicas que facilitan la telerepresentación del conocimiento; y el nivel crítico corresponde al usuario receptor quien formado por el nivel anterior, se encuentra en capacidad de decodificar el conocimiento para la toma de decisiones y resolución de problemas de su entorno.

A nuestro juicio, estos estadios de mediación aplican perfectamente al momento de enfrentarse a la ardua tarea de enseñar el uso efectivo de las TIC al ciudadano común, en tanto la meta de una sociedad del conocimiento no es hacer que la gente aprenda a operar un computador y sus software básicos, sino entender: a) que en las tecnologías y contenidos que por ella fluyen existen mediaciones cognoscitivas expresadas en el lenguaje y puntos de vistas de los creadores, b) que se requieren estrategias que combinen lo tecnocognitivo con lo tecnoinstrumental para lograr desarrollar en los usuarios la comprensión y asimilación efectiva de las TIC y c) que el dominio integral de las TIC puede lograr transformaciones importantes en los usuarios que los capaciten para impactar su contexto inmediato.

Ciertamente las TIC y en especial Internet, han posibilitado el acceso fácil y prácticamente ilimitado para el común de las personas a una variedad de recursos que anteriormente eran muy difíciles de alcanzar o que tenían una serie de restricciones o condiciones para hacerlo, ejemplos de ello son: sitios Web informativos (organizaciones, medios de comunicación, gobiernos, entre otros), transmisión de eventos en vivo, videoconferencias, discusiones en línea, foros, chats y boletines de último minuto; pero ninguno de estos recursos podrán ser aprovechados por nadie si se desconoce su existencia y no existe la conciencia en la mayoría de los sujetos sobre su importancia para alcanzar beneficios propios y comunitarios.

Una inmensa cantidad de entidades, públicas y privadas, publican en Internet información de interés para la ciudadanía, opiniones y puntos de vista diferentes, además por esta red mundial se puede acceder a información sobre derechos humanos,

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

constitución, política, participación ciudadana, investigaciones, proyectos sobre formas de gobierno, sistemas electorales y sitios dedicados a: paz, discapacidad, tolerancia, pobreza, globalización y diversidad, entre otros temas que están allí disponibles y que bien pueden contribuir al desarrollo de un ciudadano más dinámico y e informado, pero la realidad es que tales contenidos son subutilizados por carecer de orientación sobre estos y del manejo de competencias para usarlos eficientemente.

Según Eduteka (2005), el desarrollo de competencias en el manejo de las herramientas informáticas y de las habilidades para usar las colecciones en las bibliotecas requiere de un profundo conocimiento de la forma como trabajan los sistemas de información y del enlace dinámico existente entre la información requerida y las fuentes utilizadas para satisfacer cualquier necesidad de conocimiento. Éste sin duda será un tema que se convierta en un requisito primordial para quienes quieran "aprender a aprender" y ser así localizadores y consumidores eficientes de información para continuar educándose a lo largo de sus vidas, muy asociado esta a la idea de "alfabetización informacional"(Gaspio y Álvarez, 1999) que sin duda incluye el componente tecnológico.

CONDICIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE CIUDADANÍA

Como se planteara en el punto anterior la idea de aprender competencias para el manejo de recursos de información lleva implícito el ideal de formar individuos más humanos, más participativos, concientes de su realidad y de su papel como miembros de un conglomerado social, el cual necesita de sus aportes en pro de un desarrollo armónico de la sociedad. Esto remite al concepto de ciudadanía y al estudio de las condiciones para alcanzarla en un contexto donde la diversidad de concepciones impide asumir esta importante responsabilidad.

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO

La postmodernidad ha traído consigo cambios significativos de algunos conceptos, uno de ellos es el de ciudadanía el cual a lo largo de la historia se ha vaciado y llenado de significado trayendo consigo confusiones y dilemas en los intentos por su concreción en la

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

actualidad. Una breve referencia histórica permitirá entender las diversas significaciones que asumido el concepto hasta la forma como es entendido en el momento actual.

En un primer momento la ciudadanía estuvo asociada con la polis griega pues representaba toda carga semántica que un individuo podía tener en el ámbito político, entendiendo que la política representa para los griegos el escenario donde el ser humano se potenciaba y se realizaba a si mismo. Era en el ámbito político donde el ser humano se diferenciaba del resto de las sociedades animales, expresando su potencialidad para la toma de decisiones o ejercicio del poder y donde se desenvolvía el potencial creador y por antítesis las mayores cargas destructoras del ser humano. Al respecto Aristóteles define al hombre como el zoom politikom, vale decir animal político: animal racional

Ahora bien, la ciudadanía o ejercicio de la política dentro de los espacios públicos sólo estaba reservada a los atenienses dentro del mundo griego. La ciudadanía se adquiría por nacimiento y se le consideraba un privilegio: una magistratura indefinida, y de quienes de ella participan son ciudadanos (Aristóteles, 1970) Para los no nacidos en Atenas se les consideraba “metecos”, es decir, extranjeros (Secco Ellauri y Baridon, 1939). La ciudadanía era rigurosamente hereditaria (Pastore, 1990)

Son los romanos quienes introducirán los primeros cambios en el concepto de ciudadano. Ya no sólo será por vía del ius natura o ius solis: al ser padre ciudadano y el matrimonio regular (con todos los ritos) el hijo será automáticamente ciudadano completo; por vía de nombramiento podía ser sólo un extranjero libre, es decir el Sine Suffragio. Por nombramiento se podía ser ciudadano completo; y, los Optimo-iure, vale decir los hijos de esclavos casados según los ritos romanos, podían ser ciudadanos completos (Pastore, 1979). La ciudadanía se expresaba mediante los valores éticos demostrados tales como la lealtad y la identidad nacional.

En la Edad Media la acepción de ciudadanía será desplazada por conceptos acorde con la nueva realidad sociopolítica. Conceptos como Señor y Siervo de la Gleba, Villano en correspondencia al que convive en la villa o villorrio. El concepto de ciudadanía se ve desplazado por el de servidumbre y el concepto de polis desaparece a la luz del mundo eminentemente rural, que va a caracterizar la vida y la historia medieval. Aquí, toda

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

actividad humana se va a centrar en la comprensión del mundo espiritual, dejando de lado muchas de las necesidades materiales del ser humano.

Posteriormente, los procesos políticos ligados al renacimiento, el humanismo, el iluminismo, van a colocar al hombre, descargado en mucho de su religiosidad, en el centro del universo. A partir de ahí, retoma importancia el concepto de ciudadanía asociado a los Derechos del Hombre: derecho a participar de su destino. Las grandes revoluciones de los siglos XVII, XVIII, XIX XX van a profundizar, aún más, la necesidad del hombre frente a su destino, a su futuro. En tal sentido Hernández (1987) plantea que la ciudadanía pasa por tres etapas en el proceso político, social e histórico asociado con los procesos de industrialización correspondientes al periodo que va de 1350 a 1850, sigue hasta 1945, y es allí dónde ya el hombre, en pleno uso de sus facultades se plantea globalizar y democratizar los espacios civiles, antes restringidos por vía de censo

La postmodernidad viene a plantear el renacer del concepto de ciudadanía en tanto se va a interesar por por la “*ciudadanía activa*”, entendida como la capacidad de influir sobre el sistema político y el marco legal (Ochman, 2004; Tratado de Ámsterdam, 1997). Para Leiras (2002) las democracias pueden sostenerse en las complejas condiciones sociales modernas, las múltiples fuentes de conflicto político deben reducirse a un conjunto discretos de desacuerdos básicos, posibles de ser resueltos a través de un mecanismo que otorgue a todos los ciudadanos y los intereses clave la oportunidad de participar del proceso de formación de decisiones de gobierno. En ese sentido, la legitimidad de las democracias está sostenida en los principios de igualdad intrínseca y autonomía (Dahl, 1989).

CIUDADANÍA Y EL PAPEL DEL GOBIERNO

La intención de asumir la ciudadanía moderna como autonomía para actuar, libertad para participar, igualdad de derechos y deberes, compromiso social entre otros valores, no es suficiente para asegurar que esta se cumpla a cabalidad. La función que cumple el gobierno es fundamental para las realizaciones de principios tan intangibles como los anteriores. Al respecto Jiménez Guzmán, (2000) plantea que un sistema político no

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

puede entenderse por medio de fórmulas simplistas, tampoco se reduce al arbitraje entre contendientes en la lucha por el ejercicio del poder, ni constituye una panacea para dar felicidad y realización plena al conjunto de la sociedad.

En la realidad, un sistema político desarrolla actividades numerosas y complejas, para proporcionar equilibrios razonables en diversas formaciones sociales, siendo prioritario evitar las crisis y las rupturas que puedan poner en peligro su propia existencia. El ambiente para desarrollar las condiciones son dadas por las condiciones objetivas y el manejo subjetivo de dicha realidad. Así, los problemas de estabilidad en nuestras sociedades de confección democrática, o tendientes a ella, tienen que ver con la llamada gobernabilidad, entendida primordialmente, como la capacidad para afrontar exitosamente las expectativas y las demandas generadas por sociedades cada vez más concientes y participativas, dada la misma ampliación de libertades que toda democracia supone (Jiménez Guzmán, 2000).

De modo que los gobiernos buscan equilibrios razonables entre los ideales sociales y el juego de intereses que giran alrededor de la política es por ello que no puede pretenderse que de él emanen respuestas absolutas acerca de cómo lograr transformaciones importantes en el ámbito ciudadano. La ciudadanía no es una concesión, es una condición que se gana, que se asume, es una apropiación de los valores que se logran mediante el empoderamiento del ciudadano Villalobos (2005). Lo que si puede ser tarea del gobierno es propiciar formas emergentes de ciudadanía mediante la circulación mediática de mensajes, ideas alentando a este fin.

Esto quiere decir en pocas palabras dar paso a la democracia comunicacional, lo cual puede traducirse como equidad simbólica o el “acceso de los actores sociales y culturales a constituir voz pública, ser interlocutores en el diálogo político, participar en redes donde se gestionan los servicios y se reclaman los derechos” (Hopehayn, s/f). A tales fines se deben promover mecanismos de comunicación, registro e información sobre procesos, patrones de calidad en la ejecución, posibles impactos en lo local, en el sector, en lo nacional y en la condición humana en general.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Casilla (2002) parte de la necesidad de desarrollar la formación democrática en individuos y comunidades, por medio de la participación comunitaria, fundamentada en la visión colectiva y las necesidades educativas que orientan a una tecnología educativa para la sostenibilidad de este tipo de procesos. Se pretende configurar la construcción en el acto participativo de manera reflexiva y consciente, que promuevan la formación, entendida como la capacidad de aprender en y de la interacción, con responsabilidad, y sentido de orientación hacia el bienestar colectivo sostenido, para la gestión compartida, la planificación, la estructuración, evaluación y construcción permanente, con la participación involucrada y responsable de sus miembros, en congruencia con las situaciones del contexto.

La reforma de la ciudadanía debe interpretarse como un proyecto continuo y permanente en la búsqueda de los objetivos de estado pero también humanos con base en las necesidades del colectivo, es decir, debe contemplarse la misión y visión de país que refuerce una identidad positiva: su historia, sus creencias, la percepción de los ciudadanos que en ella habitan, entre otros. Esto se traduce en la necesidad de incorporar la formación ético-político en el marco de la discusión sobre los nuevos paradigmas y procedimientos con los cuales se pretende una forma de convivir que haga viable el desarrollo de valores como la dignidad, la responsabilidad, la igualdad, la autonomía, el respeto, la solidaridad, entre otros.

Se debe resaltar, que todo lo anterior es misión del gobierno ante un ambiente que según Ramírez (2005) plantea complejos cambios en lo individual, con la ruptura de certidumbres con los que fuimos formados y en lo colectivo, porque asistimos a quiebres de la estructura social y geopolítica mundial, y sobre todo a la dramática ruptura de la relación humana con la naturaleza.

EL PAPEL DEL CIUDADANO

Para construir ciudadanía, los miembros de la sociedad deben estar informados y en capacidad de desempeñar un papel activo en la democracia. Los ciudadanos informados están mejor preparados para comunicar sus ideas, participar en elecciones, aprovechar

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar tanto las acciones del estado, como las de los demás actores de la sociedad. Todos estos factores son claves para el buen funcionamiento de la democracia.

Las TIC han facilitado un sinfín de recursos y posibilidades de actuación para las integrantes del mundo, de modo que la ciudadanía postmoderna no puede tener amo: ni religioso, ni político. Su ámbito es mundial y democrático. La postmodernidad y las NTIC deben servir para que el hombre pueda darse sus propias respuestas, ante las exigencias del mundo y de si mismo. La ciudadanía debe ser: no religiosa; con libertad para pensar y expresar el pensamiento lógico, la racionalidad natural y la apertura y afianzamiento de los derechos humanos.

Para Mockus (s/f), “un buen ciudadano, un ciudadano competente, es quien sabe y tiene un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como ciudadano y también, los procesos colectivos de construcción de ciudadanía”. A tal fin se puede entender ciudadanía como la responsabilidad social en acción que se ejerce mediante la participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad con el manejo adecuado de los medios disponibles. Las nociones de participación, acción y debate están cambiando radicalmente, debido, sobre todo, al carácter virtual que han adquirido con los recursos que ofrecen las TIC.

Esto va a catapultar la educación para el desarrollo del conocimiento, educar para la producción, y educar para la convivencia, parecen ser las tareas mas inmediatas que los tiempos por venir le imponen a la escuela y a la sociedad. Hoy, en procura de una mejor convivencia se hace necesario, someter a juicio racional desde el ejercicio mismo de la construcción de autonomía y desde lo que Kant llamó uso público de la razón, los conocimientos, pensamientos, paradigmas, prácticas profesionales, creencias, actitudes, entre otros asuntos, con los que hemos venido actuando en el mundo, para volver a pensarnos, para volver a pensar en el otro, para volver a pensar en el mundo. El escenario social debe ser por excelencia el espacio para el análisis crítico de si misma, del individuo y del conocimiento comunitario.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

DE COMO LAS TIC PODRÍAN CONFORMAR CIUDADANÍA: UNA PROPUESTA

Toda vez analizadas teóricamente las categorías aprendizaje significativo, mediación tecnológica y conformación de ciudadanía, no queda sino enlazar algunas claves que permitan responder a una interrogante central: ¿Cómo pueden las TIC contribuir a la conformación de ciudadanía desde una perspectiva constructivista? Es obvio que la respuesta principal viene dada a lo largo del discurso mediante la idea de lograr el aprendizaje significativo de las tecnologías en el contexto social, pero esto es un fin que requiere ser operacionalizado.

En principio partimos de que para lograr que el ciudadano común aprenda significativamente las TIC, el gobierno local (por ser el más cercano al ciudadano) actuando en su papel de mediador, debe crear las condiciones para que la mayoría de los individuos tengan contacto con este recurso y se logren espacios de interacción y cooperación considerando aspectos culturales e individuales de la población. Esto remite a la idea de desarrollar centros de adiestramiento informático dentro de las comunidades, coordinados por personal técnico y docente calificado y con los recursos infra e infoestructurales mínimos para asegurar la calidad del proceso.

Es posible acudir a denominaciones como infocentros, telecentros comunitarios u otra figura que encierre la misión fundamental de orientación y desarrollo de habilidades informativas en los ciudadanos que les estimulen a:

- a) La modificación de pensamientos sentimientos y actuaciones en relación a las TIC y la información de gran valor que puede obtenerse a través de ellas.
- b) Relación de nuevos conocimientos con los que los individuos ya conocen acerca de los recursos informáticos y sus usos.
- c) Estímulo al descubrimiento autónomo según intereses particulares de los miembros de la comunidad

Tales estímulos pueden ser logrados mediante el desarrollo de “actividades cooperativas desencadenantes” sugeridas por Lacueva (2000) las cuales son muy útiles para la enseñanza de la tecnología involucrando esta con tareas cotidianas que formen

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

parte de la vida diaria de los ciudadanos, tales como por ejemplo: la agricultura, la carpintería, la cocina, las artes, la decoración, el entretenimiento, entre otras, donde el aprendizaje de los medios informáticos se sienta como disfrute y como una forma alternativa de acceder a información adecuada a necesidades bien puntuales de los individuos.

Las experiencias desencadenantes pueden ser ideadas bajo la forma de talleres, juegos, dinámicas, prácticas comunitarias, pequeños proyectos de acción, generación de simulaciones, desarrollo de materiales interactivos y demás estrategias que dinamicen la relación individuos-TIC-contexto. Pero este tipo de estrategias son insuficientes para lograr aprendizaje tecnológico e inteligencia investigativa ya que requieren de grados de mediación que habiliten tales capacidades, es decir, se requiere la alfabetización para que los sujetos determinen qué información se necesita, como se accede a ella a través de diversos medios, como se selecciona, se usa y comunica de manera adecuada. He allí la verdadera esencia de la mediación en tanto representa el reto de “enseñar a dominar” los recursos tecnológicos para fines de desarrollo ciudadano.

Ahora bien, la ciudadanía en la era que nos toca vivir no es un título que se obtiene por naturaleza, es un derecho ganado y un deber de los miembros de una comunidad que se construye a partir de unos estímulos externos resaltando las bondades futuras de su consolidación. Las TIC se han convertido en el más poderoso de los estímulos para cualquier meta que se trace el gobierno incluyendo la conformación de la ciudadanía activa. En la medida que el individuo logre el aprendizaje tecnológico necesario, sin duda comenzará a experimentar el ejercicio de la libertad, las facilidades para comunicar ideas, la participación en eventos políticos, la negociación para el control de las acciones del estado, aprovechamiento de oportunidades de realización, demanda y obtención de servicios, manejo de temas sobre derechos humanos, entre otras evidencias y demás ventajas disponibles a través de los medios informáticos.

Según lo planteado por Jiménez, (2005); Majó y Marqués (2002) la nueva ciudadanía se expresa en el “derecho a que tenemos todos al acceso a las TIC y a ser informatizados” como una manera de alcanzar libertad plena del individuo y desarrollar su capacidad de

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

actuación en decisiones públicas. La enseñanza de las TIC bajo esta perspectiva trascendental debe ser la meta de los gobiernos, porque se entiende que un pueblo informado puede ser capaz de crear, proyectar y crear para el desarrollo común, de allí la noción de la ciudadanía que las tecnologías pueden formar.

La posibilidad de contar con infraestructuras informáticas dotadas con contenidos de calidad sobre diversos tópicos de interés al ciudadano, además de proporcionar las facilidades de acceso y consultas necesarias, permitiría que los ciudadanos reflexionen, planifiquen sus actos, tomen parte en el gobierno, la representación, la discusión de los problemas del país, lo cual convierte a las TIC en un escenario propicio de educación para la democracia. Por otra parte, el anonimato facilitado por las TIC permite que los ciudadanos participen en debates sin ponerse al descubierto y fortalezcan de esta forma la confianza en sus opiniones. Ya no se trata simplemente de absorber de manera pasiva la información sino de hacer aportes o controvertir con buenos argumentos y de ser oídos y recibir respuestas.

Tal como se ha podido observar, las TIC juegan un papel protagónico en la formación de Competencias Ciudadanas en los que los individuos puedan experimentar en la práctica la “ciudadanía activa”. Ambientes estos que ofrezcan oportunidades para que ellos expresen sus opiniones; entrevisten, voten y encuesten; observen sistemáticamente la conducta social; planteen hipótesis y traten de probarlas; reúnan información y la clasifiquen; y observen, tomen nota y hagan planteamientos preliminares.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Muchos son los enfoques que buscan orientar el uso de las TIC hacia el plano social pero quizá uno de los que plantea mayor factibilidad es aquel que lo identifica con el componente educativo-constructivista, dadas las bondades que pueden alcanzarse en la dimensión humana y ciudadana. Algunos de los más importantes argumentos que refuerzan esta idea se desarrollaron a lo largo de este trabajo y se puntualizan a continuación:

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- El enfoque constructivista de las TIC permite entender que puede lograrse el aprendizaje significativo de este recurso no solo desde la perspectiva escolar, sino desde los espacios comunitarios donde se resalta el valor de la interacción, la cooperación, las características culturales de los sujetos y del contexto como consideraciones clave para lograr la apropiación de este recurso por la mayoría de los sujetos. Una visión constructivista para la enseñanza de las TIC obliga entonces a repesar y ampliar los alcances del modelo tradicional de aprendizaje escolar por cuanto el ciudadano figura como alumno, el gobierno como mediador, la sociedad como ambiente y las TIC como el contenido; lo cual implica concebir nuevas estrategias y formas de dinamizar estas relaciones.
- La dinámica de aprendizaje social necesaria para activar el contacto de los ciudadanos con las TIC se ha considerado como el tipo de mediación requerida, la cual es aportada por los enfoques sobre sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje, que van más allá de considerar los medios tecnológicos para el procesamiento de información para centrarse en lo que el individuo puede hacer con estos en procesos de construcción y reconstrucción de su entorno social, cultural, político, económico, etc. Así las mediaciones fundamentales suelen ser aquellas que potencian la inteligencia investigativa o competencias informacionales (cognitivas, tecnocognitivas y tecnoinstrumentales) para el desarrollo de habilidades de pensamiento, búsqueda, recopilación, procesamiento, análisis, interpretación y desarrollo de la conciencia crítica de los sujetos de modo que estos puedan ser capaces de tomar decisiones y resolver problemas del entorno; esto sería el primer paso para que las TIC incidan significativamente en la conformación de ciudadanía.
- Es innegable el valor potencial de las TIC para la apertura de vínculos entre los individuos y el terreno gubernamental y las comunidades, lo cual se traduce en: disposición de recursos para la comunicación y la participación (portales gubernamentales, videoconferencias, discusiones en línea), publicación de información de interés para la ciudadanía, proyectos comunitarios en línea, diversidad de fuentes

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

de consulta entre otros insumos disponibles para que los individuos puedan conocer como actuar, decidir y contribuir a la solución de problemas de su entorno.

- Por último es necesario entender que el concepto de ciudadanía ha evolucionado y que hoy se habla de este término como responsabilidad “activa” de los individuos para el pleno ejercicio de sus derechos de participación y para influir significativamente sobre su contexto, es decir, ser ciudadano ya no es solo un título que se adjudica al nacer o como miembro de una comunidad sino demostraciones concretas de intervención del contexto para transformarlo y mejorarlo. Pero asumir esta concepción implica un papel compartido en cuotas iguales para el gobierno y para los ciudadanos como tal, siendo que el primero crea las condiciones para una democracia comunicacional y desarrollo de valores, mientras que los segundos las aprovechan al máximo para formarse e informarse en pro del desarrollo de una conciencia crítica que coadyuve en el bien común.

En suma y como conclusión general, se considera que las TIC pueden contribuir constructivamente en la conformación de ciudadanía en la medida que los gobiernos asuman su papel como mediadores formativos de estos recursos desde el seno de las comunidades, empleando actividades especiales relacionadas con la cotidianidad de los sujetos que permitan el aprendizaje significativo y bajo la premisa de alcanzar en el individuo las competencias informativa necesarias para el desarrollo de una conciencia crítica, de transformación social y búsqueda del beneficio común. Desde esta perspectiva, las TIC son reconocidas por los individuos como ambientes que favorecen la argumentación (capacidad de elaborar, expresar, escribir, valorar y confrontar argumentos en relación con problemas sociales reales); y que preparan las condiciones para utilizar con éxito las herramientas de un sistema democrático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aristóteles (1970) **Ética Nicomaquea**. Política. México. Editorial Porrúa.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Casilla Matheus, Darcy (2002) *Tecnología educativa para la participación comunitaria*. Tesis de Grado doctoral. Universidad del Zulia. Maracaibo: Venezuela.
- Coll, Cesar et. Al (1988) **El constructivismo en el aula**. Barcelona: Grao.
- Dahl, Robert (1989) **La poliarquía**. Barcelona: Paidós
- Delgado Barrios, Juan C (2003) *La transformación universitaria como respuesta a los cambios de la contemporaneidad*. Tesis doctoral. Universidad del Zulia. Maracaibo: Venezuela
- Eduteka (febrero/18/2005) *Es Urgente Desarrollar en los Estudiantes la CMI*. Editorial. Disponible en <http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0007>. Consultado 26/02/2006
- Gaspio, Dora y Alvarez, Marcela (1999) *Soportes en la biblioteca de Hoy: Desarrollo de las habilidades de información*. Argentina: Ciccus
- Hernández, José (1987) Ciudadanía. En **Diccionario UNESCO de las Ciencias Sociales**. Vol. I. Barcelona: Planeta-Agostini
- Hopehayn, Martín (s/f) *Ciudadanía democrática en la era de la información y la comunicación*. Mimeografía.
- Jiménez Guzmán, Rodolfo (2000) "Cambio político y política social." En **Revista iapem** Nº 46 (167-172) Instituto de Administración del estado de México.
- Jiménez, Carlos (2005) *¿Teléfonos móviles para los niños?* Disponible en http://www.tendenciasdigitales.com/td/articulo_c1.htm. Consultado 26/02/06
- Joyanes, Luis (1998) *Cibersociedad Los retos sociales ante un nuevo mundo digital*. España. Mc Graw Hill.
- LaCueva, Aurora (2000). **Ciencia y tecnología en la escuela**. España: Editorial Laboratorio Educativo.
- Leiras, Marcelo (2002) "Instituciones de gobierno, partidos y representación política en las democracias de América Latina." En **Contribuciones**. Año XIX. Nº 1 (7-56) publicación trimestral de la Konrad Adenauer Stiftung A. enero marzo
- Majó, Ioan y Marqués, Pere (2002) *La revolución educativa en la era internet (Faltan datos)*C.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Melo, Jorge Orlando (abril de 2002) Educación para la ciudadanía: ¿nueva encarnación de un viejo ideal? Conferencia. Disponible en <http://www.geocities.com/historiaypolitica/ciuda.htm>. Consultado 26/02/2006
- Mockus, Antanas (25/04/2005) ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia?, Al tablero, Disponible en <http://www.mineducacion.gov.co/altablero/articulo.asp?sec=4&id=207&num=27> Consultado 26/02/2006
- Novak, Joseph y Gowing, D. Bob (1988) **Aprendiendo a aprender**. Barcelona, España: Ediciones Martínez Roca, S.A.
- Novak, Joseph (1989) Constructivismo humano: Hacia la unidad en la elaboración de significados psicológicos y epistemológicos. Porlan, Rafael et al. (1988). comp. **Constructivismo y enseñanza de las ciencias**. Sevilla- España: Diada
- Ochman, Marta (2004) "Sociedad civil y participación ciudadana." En **Revista Venezolana de Gerencia**. Año 9 Nº 27 (473-489) Universidad del Zulia.
- Pastore Brusasca, Romano (1979) Curso de Historia de las Instituciones Políticas. Parte I. Lecciones Universidad Rafael Urdaneta Maracaibo: Mimeo.
- Pastore Brusasca, Romano (1990) **Curso de Filosofía Política: La filosofía Política Griega. Lecciones y Antología**. Universidad del Zulia Maracaibo: Ediluz
- Piaget, Jean (1985) **Biología y conocimiento: ensayo sobre las relaciones orgánicas y los procesos cognitivos**. Siglo XXI editores.
- Pineda, Migdalia (2004) **Las ciencias de la comunicación a la luz del siglo XXI**. Editorial de la Universidad del Zulia (EDILUZ): Maracaibo-Venezuela.
- Pirela, Johann (2004) Los procesos de mediación en organizaciones de conocimiento de la Cibersociedad. Tesis doctoral. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2002) Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela. Venezuela. Intenso Offset.
- Ramírez Castellano, Ángel I (2005) Modelo pedagógico-institucional para la construcción de identidad educativa rural en Colombia. Tesis de Grado doctoral. Universidad del Zulia. Maracaibo: Venezuela

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Catálogo LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Schwab, J (1973) "The practical 3: Translation into Curriculum". En **School Review**. 81(4)
501-522

Secco Ellauri, Ocar y Baridon, Pedro D. (1939) **Historia Universal. Grecia**. Buenos Aires:
Editorial Kapelusz

VIGOTSKY, Lev (1988). **El desarrollo de los procesos psicológicos superiores**. México,
Crítica Grijalbo.

Villalobos, Orlando (2005) Comunicación y ciudadanía: la creación del tejido social de
Maracaibo. Tesis de Grado doctoral. Universidad del Zulia. Maracaibo: Venezuela